

ENSINO-APRENDIZAGEM DE FUNÇÕES NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

uma experiência com investigações na formação inicial de professores/as de matemática

Bruno Damiani Fanucchi

*Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus Guarulhos
bruno.fanucchi@aluno.ifsp.edu.br*

Eliza Rita Soncini de Amorim

*Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus Guarulhos
a.eliza@aluno.ifsp.edu.br*

Gabriel Oliveira de Freitas

*Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus Guarulhos
freitas.gabriel1@aluno.ifsp.edu.br*

Tayssa Moura Mota

*Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus Guarulhos
mota.moura@aluno.ifsp.edu.br*

Vinícius Silva Mangueira

*Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus Guarulhos
v.mangueira@aluno.ifsp.edu.br*

Maura Araujo Dias

*Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus Guarulhos
maura.dias@ifsp.edu.br*

Resumo: Este relato tem como objetivo refletir sobre a experiência de preparar, desenvolver e avaliar os resultados de uma sequência didática sobre o conceito de função em uma turma da Educação de Jovens e Adultos (EJA), destacando como o uso de contextos cotidianos, a investigação matemática e as diferentes formas de linguagem algébrica podem contribuir para uma aprendizagem mais significativa. A partir do contexto do cálculo do valor da conta de água, os estudantes deveriam identificar padrões, reconhecer variáveis e construir representações algébricas, com o uso das linguagens retórica, sincopada e simbólica para expressar a relação entre consumo e o valor a pagar. A aula foi construída utilizando pressupostos da investigação matemática, da construção histórica do

conceito de função e das diferentes representações do pensamento algébrico. Após a realização da aula, percebemos a importância do diálogo entre os conteúdos e o cotidiano dos estudantes, bem como da utilização de diferentes formas de representação. A experiência também revelou a necessidade de ajustes no planejamento do tempo e na complexidade a ser trabalhada em aula. Por fim, entendemos que a proposta promoveu uma abordagem significativa e contextualizada, com potencial de aprimoramento.

Palavras-chave: Educação Matemática; Formação inicial de professores; Educação de Jovens e Adultos; Investigação em aulas de Matemática; Representações do pensamento algébrico.

1. Introdução e pressupostos teóricos

Essa investigação tem origem nas discussões de um projeto de extensão desenvolvido por nós, estudantes do 5º semestre do curso de Licenciatura em Matemática do câmpus Guarulhos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). O projeto envolve as componentes curriculares Tendências em Educação Matemática, Didática da Matemática e História da Matemática, e tem foco no desenvolvimento de sequências didáticas para o ensino-aprendizagem da matemática, a partir da base de conhecimentos necessários para a docência e do uso da história como um dos recursos para as aulas.

A fim de fundamentar nossas reflexões e escolhas pedagógicas, adotamos como referência Mizukami (2004) que, ao abordar as contribuições de Shulman para o ensino, discute a docência como uma prática complexa, pautada por um conjunto de diferentes conhecimentos que se complementam. Essa visão reforça a importância de considerar não apenas o que ensinar – o conhecimento específico do conteúdo –, mas também como ensinar – conhecimento pedagógico do conteúdo –, de forma adequada ao contexto e às características dos estudantes.

Escolhemos desenvolver nossa sequência com uma turma da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com o tema funções. A EJA, segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), é uma modalidade da Educação Básica voltada a pessoas que não tiveram acesso ou possibilidade de permanência no ensino regular na idade apropriada (Brasil, 2018). A partir disso, a EJA deve respeitar e valorizar os conhecimentos que os estudantes trazem de suas vivências, levando em conta suas trajetórias pessoais. Ainda de acordo com a BNCC, a área de Matemática na EJA deve promover aprendizagens significativas, permitindo ao

discente interpretar e atuar sobre o mundo. Nesse contexto, o estudo de funções é de extrema importância, pois este objeto matemático trata de relações entre variáveis que são capazes de modelar diversas situações do cotidiano. Para isso, a BNCC recomenda que o ensino de função parta de contextos reais e significativos para os alunos, como a análise de contas de consumo, por exemplo (Brasil, 2018).

As nossas observações, realizadas ao longo de três meses, de uma turma do segundo termo da EJA (equivalente ao segundo ano do Ensino Médio) indicaram que esses estudantes demonstram um maior interesse quando a aula e os conteúdos dialogam com o seu cotidiano. A partir disso, elaboramos uma sequência didática que propõe que, baseada no cálculo da conta de água, os estudantes possam explorar a noção de função.

Por se tratar de uma turma que interage ativamente em sala de aula, decidimos adotar aspectos da investigação matemática na sala de aula para a construção da sequência. Seguimos então os pressupostos de Ponte, Brocardo e Oliveira (2019), que orientam que o uso da investigação na sala de aula deve ser pautado por três momentos: introdução da tarefa, realização da tarefa e discussão dos resultados.

Para localizar historicamente o conceito de função, pautamo-nos em Garcia, Soares e Fronza (2005), que trazem um panorama histórico do desenvolvimento do conceito de função, a partir de situações mais práticas, como as relações entre grandezas, até a noção analítica e a definição moderna proposta pelo grupo Bourbaki. Escolhemos, para a aula, trabalhar com as duas primeiras concepções destacadas.

A partir das nossas observações e interações com os estudantes, notamos que eles sentem receio em trabalhar com algumas representações simbólicas (como x ou y), embora não apresentem tanta resistência a outras representações (como formas geométricas ou ilustrações). Logo, para evitar a notação usual $f(x)$, estruturamos a aula a partir do artigo *Contribuição para um Repensar a Educação Algébrica Elementar*, de Fiorentini, Miorim e Miguel (1993), que, baseado no desenvolvimento histórico da álgebra e nas características essenciais do pensamento algébrico, traz diversas formas de enxergar a relação entre o pensamento algébrico e as suas representações.

Com isso, este relato tem como objetivo refletir sobre a experiência de preparar, desenvolver e avaliar os resultados de uma sequência didática sobre o conceito de função

em uma turma da Educação de Jovens e Adultos (EJA), destacando como o uso de contextos cotidianos, a investigação matemática e as diferentes formas de linguagem algébrica podem contribuir para uma aprendizagem mais significativa.

2. Descrição e análise da Experiência

No início do primeiro semestre de 2025 elaboramos e desenvolvemos uma sequência didática para uma turma da EJA de uma instituição de ensino estadual em Guarulhos. O objetivo da sequência didática foi, a partir do cálculo da conta de água e das diferentes representações do pensamento algébrico, introduzir aos estudantes dessa turma da EJA o conceito de função, sem partir da sua definição formal.

A sequência didática contava com três tarefas: (i) realizar o cálculo do valor da conta de água a partir do consumo e da tabela tarifária adaptada da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), que pode ser vista na Figura 1; (ii) identificar regularidades no cálculo do valor da conta de água; e (iii) representar a *regra de cálculo* (lei de formação) com diferentes linguagens algébricas.

Figura 1 – Tabela Tarifária Residencial adaptada de SABESP.

Faixa de Consumo	Tarifa Água	Tarifa Esgoto
de 1m^3 até 10m^3	R\$ 38,00 por mês	R\$ 38,00 por mês
de 11m^3 até 20m^3	R\$ 6,00 por m^3	R\$ 6,00 por m^3
de 21m^3 até 50m^3	R\$ 15,00 por m^3	R\$ 15,00 por m^3
acima de 51m^3	R\$ 16,50 por m^3	R\$ 16,50 por m^3

Fonte: Autoria Própria (2025)

A primeira tarefa apresentava a tabela tarifária adaptada da SABESP (Figura 1) e três questões. A primeira pedia que os estudantes calculassem o valor da conta de água a partir do consumo informado, a segunda consistia em completar uma tabela (Figura 2) com diferentes valores de consumo, e a terceira incentivava a explicação dos cálculos realizados, estimulando os estudantes a investigar a ideia de regularidade.

Figura 2 – Trecho da tabela da primeira tarefa.

Questão 2.
Complete a tabela abaixo de acordo com a Tabela Tarifária Residencial/Normal.

Consumo de água	Valor referente a Água	Valor referente ao Esgoto	Valor Total a Pagar
1m ³			
2m ³			
3m ³			
4m ³			
5m ³			
6m ³			
7m ³			
8m ³			
9m ³			

Fonte: Autoria Própria (2025)

A segunda tarefa retomava a mesma tabela de consumo, mas com as colunas Valor referente a Água e Valor referente ao Esgoto suprimidas (Figura 3) com o objetivo de levar os estudantes a organizar as regularidades que percebessem no cálculo do valor total a pagar.

Figura 3 – Trecho da tabela da segunda tarefa.

Questão 1.
Complete a tabela abaixo de acordo com a Tabela Tarifária Residencial.

Consumo de água	Valor a pagar
26m ³	
27m ³	
28m ³	
29m ³	
30m ³	
31m ³	
32m ³	
33m ³	

Fonte: Autoria Própria (2025)

A terceira tarefa propunha a formulação da regra de cálculo para cada faixa de consumo, incentivando os estudantes a utilizarem a linguagem que lhes fosse mais confortável — seja a natural, a algébrica abreviada ou a simbólica —, promovendo assim o desenvolvimento do pensamento algébrico e a noção de função.

O desenvolvimento da sequência didática ocorreu durante três dias em uma turma do segundo termo da EJA do período noturno no horário regular das aulas e foi feita por nós, com supervisão da professora regente da turma.

No início da primeira aula, entregamos uma impressão de uma conta modelo da SABESP para cada um dos estudantes e explicamos os seus principais campos. Essa

abordagem captou a atenção dos alunos e favoreceu o engajamento na atividade. Após isso, distribuímos uma impressão da primeira tarefa para cada aluno e pedimos que se reunissem em grupos de até quatro pessoas para discuti-la.

Devido a alguns problemas, como reapresentar a proposta aos grupos de estudantes que chegaram durante a segunda aula e a nossa falta de experiência com a gestão do tempo, foi necessário deixar a discussão coletiva da primeira atividade para a próxima aula e a segunda tarefa para ser realizada pelos estudantes em casa. Ali percebemos que o que planejamos é somente uma diretriz, é preciso estar atento para replanejar os tempos e maneiras de desenvolver o que pensamos de início.

Depois desse dia, nos reunimos na aula de Didática da Matemática e relatamos esse primeiro momento para a professora da componente (uma das autoras deste texto) e, discutindo, reconhecemos um padrão de resoluções da primeira tarefa: a maioria dos estudantes não usava a multiplicação, eles permaneciam adicionando repetidamente (Figura 4). Essa reflexão foi importante para percebermos que nossa intencionalidade deveria se concentrar no desenvolvimento desse aspecto do pensamento: a multiplicação como uma simplificação da adição de várias parcelas iguais.

Figura 4 – Resolução adicionando repetidamente.

11m ³	38,00 + 6,00 = 44,00	44,00	
12m ³	38 + 6 + 6 = 50,00	50,00	300,00
13m ³	38 + 6 + 6 + 6 = 56	56,00	
14m ³	38 + 6 + 6 + 6 + 6 = 62	62,00	
15m ³	38 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 68	68,00	
16m ³	68 + 6 = 74	74,00	
17m ³	74 + 6 = 80	80,00	
18m ³	80 + 6 = 86	86,00	
19m ³	86 + 6 = 92	92,00	
20m ³	92 + 6 = 98	98,00	

Fonte: Material de uma das estudantes (2025)

No segundo dia, recolhemos a tarefa passada para casa e apresentamos um panorama sobre o que havia sido realizado na aula anterior, servindo tanto como recordação para quem estava no primeiro dia, como um apoio para quem havia faltado.

Terminada essa revisão, perguntamos aos estudantes sobre as suas dificuldades e dúvidas referentes a última aula: não surgiram muitos pronunciamentos, então demos início ao momento de discussão coletiva da primeira tarefa, perguntando como eles realizaram os

cálculos e se eles perceberam algum padrão. Concluímos, a partir de nossa análise da primeira tarefa, que os estudantes identificaram o comportamento da tabela de ir somando a taxa da faixa a cada linha, ou seja, adicionar repetidamente.

A partir desse padrão destacado pelos estudantes, sugerimos alguns valores de consumo inteiro e perguntamos como os estudantes calculariam o valor da conta de água, a maioria respondeu que montaria e completaria a tabela linha por linha. Para provocar e incentivar o uso da multiplicação, passamos a sugerir os valores de consumo decimal, começando com $23,5\text{m}^3$, que dois estudantes responderam que seria o valor referente a 23m^3 mais metade da taxa da terceira faixa, e, depois, com $12,2\text{m}^3$, que os estudantes disseram não saber calcular. Para auxiliá-los, utilizamos uma representação visual do consumo (Figura 5), que permite identificar o excedente do consumo em alguma faixa.

Figura 5 – Representação visual do consumo e das faixas de consumo

Fonte: Autoria Própria (2025)

Após essa discussão inicial, passamos uma lista de questões do formato *calcule*, onde todos os consumos informados eram números racionais na forma decimal. O objetivo dessa tarefa era verificar se os estudantes reconheceram o papel da multiplicação no cálculo do valor a pagar.

Ao analisarmos as tarefas entregues pelos estudantes, concluímos que uma parte deles encontraram dificuldades em resolver os problemas que envolviam consumos decimais na terceira faixa, como $48,8\text{m}^3$, pois ao invés de considerar o quanto o referido consumo excedeu do início da faixa (20m^3), eles separaram o número em uma soma como $40\text{m}^3 + 8,8\text{m}^3$.

Começamos a aula do último dia retomando os conceitos trabalhados, principalmente os cálculos envolvendo a terceira faixa com a representação visual, e apresentando um breve panorama histórico do conceito de função (relação de variação entre grandezas, variáveis calculadas a partir de expressões analíticas e relação entre conjuntos) conforme apontado por Garcia, Soares e Fronza (2005).

Em vez de passarmos a terceira tarefa, conforme planejado, construímos, com os estudantes, as regras de cálculo para as duas primeiras faixas de consumo, com as linguagens algébrica retórica, sincopada (abreviada) e simbólica. Por fim, pedimos que os estudantes construíssem as regras de cálculo das duas últimas faixas da tabela, utilizando a representação que preferissem.

O desenvolvimento da sequência didática permitiu não apenas explorar o ensino do conceito de função em uma turma da EJA, mas também refletir sobre o nosso processo de aprendizagem docente. Como destaca Mizukami (2004), ensinar é uma atividade que envolve a mobilização de múltiplos saberes em contextos concretos, o que torna cada situação de ensino uma oportunidade de formação e ressignificação da prática.

A experiência ressaltou a importância de trabalhar com representações múltiplas, como o uso da representação gráfica do consumo, que auxiliou alguns alunos a compreenderem o cálculo cumulativo da conta de água, e das diferentes linguagens algébricas, que permitiu que os estudantes representassem os seus processos de pensamento e resolução de diferentes formas.

3. Considerações Finais

O desenvolvimento da sequência didática permitiu que vivenciássemos as potencialidades e particularidades do ensino de matemática na EJA. A experiência evidenciou que trabalhar o conceito de função a partir do cálculo da conta de água foi uma escolha acertada no sentido de promover o engajamento dos estudantes, por se tratar de uma situação que é comum à vida deles. Para além disso, a experiência também motivou reflexões para a nossa formação.

Identificamos, como principal ponto a melhorar, o planejamento e a gestão do tempo de aula. A proposta de aula acabou precisando ser adaptada, o que exigiu a utilização de um dia a mais do que o planejado inicialmente, o que destaca a importância da flexibilidade no cronograma.

Outro aspecto que merece um momento de reflexão diz respeito à complexidade envolvida no cálculo da conta de água, devido à sua natureza cumulativa. Embora o tema tenha cumprido sua função de gerar interesse e engajamento dos alunos, uma abordagem

inicial com um contexto mais simples, como o da conta de luz, poderia ter possibilitado uma entrada mais acessível ao conceito de função.

Assim, concluímos que, a sequência didática possibilitou a abertura de caminhos para o aprendizado do conceito de função, mas também revelou limitações e aspectos que precisam ser revistos em futuras propostas. Entendemos assim que, mais do que oferecer respostas prontas, o trabalho contribuiu para fortalecer uma prática docente mais investigativa, próxima ao contexto dos estudantes, aberta à escuta e em constante construção.

Referências

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/escola-em-tempo-integral/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal.pdf. Acesso em: 16 jun. 2025.

FIorentini, D.; Miorim, M. A.; Miguel, A. Contribuição para um Repensar a Educação Algébrica Elementar. **Pro-Posições**, Campinas, v. 4, n. 1 [10], p. 78-91, mar. 1993.

GARCIA, V. C.; SOARES, D. S.; FRONZA, J. **Funções Complexas e Transformações Geométricas: para cursos de licenciatura em matemática**. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005.

MIZUKAMI, M. G. N. Aprendizagem da docência: algumas contribuições de L. S. Shulman. **Educação: Revista do Centro de Educação UFSM**, v.29, n.2, pp. 33-49, 2004. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/279496294_Aprendizagem_da_docencia_alguas_contribuicoes_de_L_S_Shulman. Acesso em: 19 mar. 2025.

PONTE, J. P.; BROCARD, J.; OLIVEIRA, H. **Investigações matemáticas na sala de aula**. 4. ed. São Paulo: Autêntica, 2019.